

СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ - ДАВР ТАЛАБИ

¹Азаматова Нигора Исаходжаевна, ²Ахмедова Нафиса Исаходжаевна, ³Лутфуллина
Румия Анваровна

¹Тошкент шаҳар спорт бошқармаси, Спорт таълим муассасалари билан ишлаш шўбаси
бош мутахассиси

²Доцент, ЎзДЖТСУ

³ЎзДЖТСУ магистери

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221935>

Аннотация. Ижтимоий тадбирларни шаклан ва мазмунан тўғри ташкил этиши, уларни шуғулланувчиларнинг ёши, жинси ва қизиқишларини инобатга олган ҳолда спорт иншоатлари ва анжомларини тўғри танлаб ўқитилса қутилган натижаларга эришилади

Калим сўзлар: Соғлом турмуш тарзи, давр, жисмоний машқлар.

Жамиятда соғлом турмуш шакллантириш аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, жисмоний соғлом ҳар тамонлама ёш авлодни тарбиялаш.

Фуқороларни жисмоний тарбия ва спорт билан фаол шуғулланишга кенг жалб этишни таъминлашга йўналтирилган ишлар кўламининг нуфузи кун сари ортиб бормоқда.

Соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантириш - саломатликни мустаҳкамлаш, самарали меҳнат фаолияти ва харбий хизмат бурчни бажаришга тайёрлаш, жисмоний тарбия воситалари ёрдамида турли касалликлар профилактикаси ҳақидаги билимларни эгаллашдир.

Соғломлаштириш борасидаги амалга оширишга йўналтирилган тадбирлар жараёнида амалий машғулотларнинг самарали шакллари (соғломлаштириш, назорат, умумий жисмоний тайёргарлик, соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантириш), усуллари (мусобақа, ўйинлари, регламентлаштирилган машқлар) ва воситалари (югуриш, атлетик гимнастика, спорт ва миллий ўйинлар, ҳаво-қуёш ванналарида, сув муолажалари ёрдамида чиникиш, шейпинг, шарқ якка курашлари ва ҳ.з.) ёрдамида бажарилади.

Жисмоний машқларни бажариш шакллари, усуллари, давомийлиги, кетма-кетлиги валеологиянинг асосий вазифаларига бевосита боғлиқ. Шунинг учун машғулотнинг мазмунини белгилаб берувчи педагогик вазифалар бошланғич омил ҳисобланади. Яна шуни таъкидлаш жоизки фаолияти жараёнида иш қобилиятининг муайян ўзгариши жисмоний машғулотларнинг яна бир асосий омиларидан биридир. У бу фаолиятга функционал ҳолат динамикасини, тана тизимлари (ҳаракат аппарати, ички органлар ва ҳ.з.) имкониятларини акс эттиради.

Яна бир муҳим омил-жисмоний машқларнинг шуғулланувчиларга табиий таъсиридан иборатдир. Бу, биринчи навбатда, алоҳида машқлар ёки машқлар брикмасининг самарасида яққол намоён бўлади. Жисмоний машқлар инсон танаси ва руҳиятида маълум ўзгаришларига сабаб бўлади. Бу ўзгаришлар машқлар тўхташи билан йўқолмайди, балки маълум муддат орасида сақланиб туради. Ўзгаришларнинг сақланиб туриши навбатдаги машқларни бажаришга ёрдам бериши ёки аксинча, ҳалал бериши мумкин. Масалан, оғир жисмоний машқлардан сўнг қийин координацияли, янги ҳаракатларини ўрганиш яхши самара бермайди. Чидамлиликни мустаҳкамлашда машқлардан сўнг тезликни оширувчи машқлар ҳам қутилган натижани бермайди.

Машғулотнинг кириш (тайёрлов) қисми асосий ўқув-соғломлаштириш ишига замин тайёрлайди. Кириш қисмининг умумий вазифаси шуғулланувчилар эътиборини фаоллаштириш, уларни машғулотлар мақсади ва мазмуни билан таништириш, шунга мос рухий шароитни яратишдан иборатдир.

Тайёрлов қисмида соғломлаштириш гимнастикасини 25-30 марта такрорлашдан иборат 25-30 машқларидан фойдаланилади. Асосий қисмида респиратор касалликлар профилактикаси учун соғломлаштирувчи югуриш 2-5 км, спорт ва ҳаракатли ўйинлар куч-қувватини оширувчи машқлар билан уйғунлашиб кетади. Яқунловчи қисмида ҳаво – қуёш ванналарида чиниқиш, сув муолажалари ўтказилади. Талабаларга тўғри овқатланиш тавсия этилади.

Ҳаракат фаолиятини ҳаракатли, миллий ўйинлар шаклида ташкил этиш усули жисмоний тарбия жараёнида кенг қўлланилган бўлиб, бошқа усуллар олдида қатор афзалликларга эгадир. Бу усулнинг моҳияти шундаки, ҳаракат фаолияти ўйининг мазмунини, шартлари ва қоидалари асосида ташкил этилади. Ўйин усулининг характерлиги хусусиятлари:

а) шуғулланувчиларнинг ҳаракат фаолияти юқори рухий кўтаринкиликда олиб борилади;

б) ўйин жараёнида шуғулланувчилар ўртасида мураккаб муносабатлар вужудга келади.

Бу хусусиятлар талабаларнинг ҳаракат фаолиятига қизиқишини орттиради ва улар бир хил характердаги машқларни бажариш вужудга келадиган рухий толиқишдан халос этади ҳамда ўзлаштирилган ҳаракатларни такомиллаштиришга ва улардан фойдаланиш маҳоратини эгаллашга ёрдам беради.

Хуллас, ижтимоий тадбирларни шаклан ва мазмунан тўғри ташкил этиш, уларни шуғулланувчиларнинг ёши, жинси ва қизиқишларини инобатга олган ҳолда спорт иншоатлари ва анжомларини тўғри танлаб ўқитилса кутилган натижаларга эришилади.

REFERENCES

1. Брехман И.И. Валеология-наука о здоровье. М. 1990.
2. Тохтаходжаева М. Педагогика назарияси. Т. 2000.
3. Дубровский В.И. Спортивная медицина. М. Влад. 2002.
4. Axmedova N.I. “Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis)”. O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 257 b.
5. Abdalimov O.X., Azamatova N.I. “Yosh tennischilarni tayyorlash texnologiyasi” O‘quv qo‘llanma. T.: 2014y. 115 b.
6. Pulatov SH.A., Axmedova N.I. “Sport o‘yinlari elementlariga o‘rgatish (tennis)” Ch.: 2022y. 215 b.
7. Axmedova N.I., Azamatov A.I. “Tennis boyicha sport ta’lim-muasssalarida mashg‘ulot o‘tkazish uslubiyati”. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Ch.: 2023y. 140 b.
8. Azamatov A.I. “Stol tennisi nazariyasi va uslubiyati” O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 200 b.
9. Axmedova N.I. “Tennischi qizlarning jismoniy va maxsus tayyorgaligini takomillashtirish yo‘llari”. Monografiya. Ch.: 2023y. 72 b.
10. Axmedova N.I. Tennis-Sport pedagogik mahoratini oshirish. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. T: 2014, 200 b.

11. Нафиса Ахмедова, Шерзод Пулатов, Абдулло Азаматов. Ёш теннисчиларда тана мувозанати турғунлигининг ҳаракатланаётган объектга реакция аниқлигининг намоён этишдаги роли. *Academic research in educational sciences* 2020 у. ООО «Academic Research». 334-340.
12. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН РАКЕТКА УСТАЛАРИНИНГ ТОКИО-2020 XXXII ЁЗГИ ОЛИМПИА ЎЙИНЛАРИДА ИШТИРОКИ НАТИЖАЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ТАҲЛИЛИ. *Fan-Sportga*. 2021. 27-30